

L'impact de la ségrégation sociospatiale sur l'équité éducative : Une analyse bibliométrique et systématique de la littérature

The impact of socio-spatial segregation on educational equity: A bibliometric analysis and systematic review

AIT LAABIDI Tarik

Doctorant

Faculté d'Economie et de Gestion – Guelmim

Université Ibn Zohr

Laboratoire de Management d'Innovation et Recherche Appliquée (MIRA)

Maroc

NOUASSE Nesrine

Enseignante chercheure

Faculté d'Economie et de Gestion – Guelmim

Université Ibn Zohr

Laboratoire de Management d'Innovation et Recherche Appliquée (MIRA)

Maroc

Date de soumission : 25/02/2025

Date d'acceptation : 02/04/2025

Pour citer cet article :

AIT LAABIDI. T. & NOUASSE. N. (2025). « L'impact de la ségrégation sociospatiale sur l'équité éducative : Une analyse bibliométrique et systématique de la littérature », Revue Française d'Economie et de Gestion « Volume 6 : Numéro 4 » pp : 27- 52.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

Cette étude explore l'impact de la ségrégation sociospatiale sur l'équité en éducation. La ségrégation sociospatiale, définie comme la séparation physique de groupes dans un espace donné, affecte l'accès à des ressources éducatives de qualité, exacerbant les inégalités. L'article examine ses conséquences, notamment à travers la ségrégation ethnique, la distribution des ressources et la mobilité des élèves.

La recherche se déroule en deux phases : une analyse bibliométrique utilisant la base de données Scopus et l'outil VOSviewer pour identifier les tendances, suivie d'une revue systématique de la littérature basée sur le cadre PRISMA. Les résultats préliminaires montrent que les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine dominent la production académique sur ce sujet, avec une augmentation significative des publications depuis 2018.

En conclusion, l'étude met en lumière les effets de la ségrégation sociospatiale sur l'équité éducative et propose des recommandations pour améliorer l'accès à une éducation de qualité et réduire les inégalités.

Mots clés : ségrégation sociospatiale ; ségrégation scolaire ; équité éducative ; inégalités sociales ; ressources éducatives.

Abstract

This study explores the impact of socio-spatial segregation on equity in education. Socio-spatial segregation, defined as the physical separation of groups within a given space, affects access to quality educational resources, exacerbating inequalities. The article examines its consequences, particularly through ethnic segregation, resource distribution, and student mobility.

The research is conducted in two phases: a bibliometric analysis using the Scopus database and the VOSviewer tool to identify trends, followed by a systematic literature review based on the PRISMA framework. Preliminary results show that the United States, the United Kingdom, and China dominate academic production on this topic, with a significant increase in publications since 2018.

In conclusion, the study highlights the effects of socio-spatial segregation on educational equity and offers recommendations to improve access to quality education and reduce inequalities.

Keywords: socio-spatial segregation; school segregation; educational equity; social inequalities; educational resources.

INTRODUCTION

L'impact de la ségrégation sociospatiale sur l'équité éducative est un sujet compliqué qui attire l'attention de nombreux chercheurs au fil des années. La ségrégation sociospatiale, vue comme la séparation des individus ou groupes dans un espace urbain ou rural, influence directement l'accès des élèves à des ressources éducatives de qualité. Cette étude cherche à examiner les conséquences de cette ségrégation sur l'équité éducative à travers des analyses bibliométriques et des revues de littérature.

L'équité éducative est essentielle pour le développement social et économique d'une société. Selon le rapport mondial de suivi sur l'éducation intitulé « Inclusion et éducation : Tous, sans exception » (UNESCO, 2020), l'accès juste à l'éducation est un facteur clé pour diminuer les inégalités scolaires et renforcer la cohésion sociale. Cependant, la ségrégation sociospatiale représente un obstacle important à cette équité, créant des différences notables dans la qualité de l'éducation entre les élèves de diverses zones géographiques. Les écoles dans des quartiers défavorisés sont souvent mal financées et manquent de ressources éducatives de base, ce qui limite les opportunités pour les élèves (Duncan & Murnane, 2011). Dans ce sens, nous cherchons à répondre à la problématique suivante : ***Comment la ségrégation sociospatiale impacte-t-elle l'équité en éducation ?***

Pour répondre à cette problématique, notre recherche se déroule en deux phases principales :

1. **Analyse bibliométrique** (une analyse quantitative de la production scientifique) : Cette étape initiale a pour but d'identifier les travaux de recherche les plus influents sur le sujet. Nous examinerons les publications, les citations et les collaborations entre chercheurs afin de répondre aux questions suivantes :
 - Quels sont les acteurs clés de la recherche (pays, institutions, auteurs, revues) et les thèmes associés à la ségrégation sociospatiale et à l'équité en éducation ?
 - Quelles sont les tendances actuelles de la recherche et les réseaux de collaboration internationaux dans ce domaine ?
2. **Revue systématique de la littérature** (une analyse qualitative approfondie de la littérature) : Dans cette seconde phase, nous approfondirons l'analyse de l'impact de la ségrégation sociospatiale sur l'équité éducative. Nous nous concentrerons sur les aspects suivants :
 - Quels sont les effets concrets de la ségrégation sociospatiale sur l'équité en éducation ?
 - Quels sont les facteurs les plus déterminants dans ces effets ?

- Quelles sont les principales conclusions et tendances qui se dégagent de la recherche existante ?
- Quels sont les obstacles à surmonter pour atténuer l'impact de la ségrégation sociospatiale sur l'équité éducative ?
- Quelles sont les pistes de recherche à privilégier à l'avenir ?

La suite de cet article est structurée de la manière suivante : la première section est consacrée à une revue de la littérature existante. La méthodologie employée est détaillée dans la deuxième section. L'analyse et la discussion des résultats obtenus sont présentés dans la troisième section. Enfin, une conclusion synthétisant les principaux apports de l'étude, les limites et les perspectives de recherche future.

1. REVUE DE LITTÉRATURE

1.1. Revue de littérature sur la ségrégation sociospatiale

La ségrégation sociospatiale, définie comme la séparation des groupes sociaux dans l'espace, est un phénomène complexe aux multiples dimensions. Massey & Denton (1993) ont mis en évidence comment cette ségrégation, en particulier celle basée sur la race, perpétue les inégalités en concentrant les populations défavorisées dans des quartiers où les ressources sont limitées. Selon Wilson (1987), la ségrégation engendre un isolement social qui limite l'accès à l'emploi et aux opportunités, créant ainsi un cercle vicieux de pauvreté.

D'autres chercheurs ont exploré les mécanismes de la ségrégation. Préteceille (2006) souligne le rôle des politiques de logement et de l'investissement public dans la production et la reproduction des inégalités spatiales. En outre, les préférences résidentielles et les discriminations sur le marché du logement contribuent également à la ségrégation (Schelling 1971).

1.2. Revue de littérature sur l'équité en éducation

L'équité en éducation est un concept central dans les politiques éducatives contemporaines. Il s'agit de garantir que tous les élèves, quels que soient leur origine sociale, leur lieu de résidence ou leurs caractéristiques individuelles, aient accès à une éducation de qualité. Selon Dubet & Duru-Bellat (2004), l'équité ne signifie pas l'égalité des traitements, mais plutôt l'égalité des chances, ce qui implique de donner plus à ceux qui ont moins.

Plusieurs travaux ont analysé les facteurs qui entravent l'équité en éducation. Bourdieu & Passeron (1970) ont mis en évidence le rôle du capital culturel dans la reproduction des inégalités scolaires. Les élèves issus de milieux favorisés bénéficient d'un avantage culturel qui se traduit par une meilleure réussite scolaire. De même, les caractéristiques des

établissements scolaires, telles que la qualité de l'enseignement, les ressources disponibles et le climat scolaire, ont un impact significatif sur les résultats des élèves (Coleman & al, 1966).

1.3. Synthèse des travaux portant sur l'impact de la ségrégation sociospatiale sur l'équité en éducation

De nombreux travaux ont établi un lien entre la ségrégation sociospatiale et les inégalités en éducation. Les élèves vivant dans des quartiers ségrégués sont souvent scolarisés dans des établissements moins bien dotés en ressources et confrontés à des défis sociaux plus importants (Orfield, 2001). Cette concentration de difficultés engendre un effet de quartier qui amplifie les inégalités scolaires.

Les recherches ont également montré que la ségrégation sociospatiale limite la diversité sociale dans les établissements scolaires, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur le développement social et cognitif des élèves (Putnam, 2007). La mixité sociale, au contraire, favorise l'apprentissage et la compréhension mutuelle.

En conclusion, la ségrégation sociospatiale constitue un obstacle majeur à l'équité en éducation. Les politiques éducatives doivent prendre en compte les dimensions spatiales des inégalités et mettre en œuvre des mesures visant à réduire la ségrégation et à renforcer la mixité sociale dans les établissements scolaires.

2. MATÉRIELS ET MÉTHODES

2.1. Stratégie de recherche

Nous avons utilisé la base de données bibliographique scientifique « *Scopus* » de l'éditeur néerlandais « *Elsevier* » pour chercher des publications évaluées par des pairs concernant la ségrégation sociospatiale et l'équité en éducation. La recherche a été effectuée le 10 août 2024. Les critères de recherche sont décrits ci-dessous. D'abord, une étude bibliométrique a été réalisée, produisant 347 articles dans Scopus. Nous avons téléchargé les métadonnées complètes des articles. Avec le logiciel VOSviewer, nous avons montré la cartographie et les occurrences entre les résultats.

Une liste de mots-clés et d'opérateurs booléens, tels que "socio-spatial AND segregation" et "educational equity ", a été utilisée, dans Scopus, pour extraire des données importantes des documents récupérés et fournir des résultats plus précis. Par exemple, ALL (socio-spatial AND segregation AND educational AND equity). Ensuite, nous avons restreint notre recherche aux sciences sociales et à l'économie, en appliquant la requête suivante : ALL (socio-spatial AND segregation AND educational AND equity) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA, "SOCI") OR LIMIT-TO (SUBJAREA, "ECON")). En plus, seules les

publications en langue anglaise ou en langue française ont été incluses, tels que: ALL (socio-spatial AND segregation AND educational AND equity) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA , "SOC") OR LIMIT-TO (SUBJAREA , "ECON")) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE , "ar")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE , "English") OR LIMIT-TO (LANGUAGE , "French")). Seuls les articles finaux des 10 dernières années (de 2014 à 2023) sera prise en compte pour tenir compte des récentes évolutions de l'économie mondiale, la requête finale était comme suit : ALL (socio-spatial AND segregation AND educational AND equity) AND PUBYEAR > 2013 AND PUBYEAR < 2024 AND (LIMIT-TO (SUBJAREA , "SOC") OR LIMIT-TO (SUBJAREA , "ECON")) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE , "ar")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE , "English") OR LIMIT-TO (LANGUAGE , "French")) AND (LIMIT-TO (PUBSTAGE , "final"))

2.2. Critères d'inclusion et d'exclusion

Pour réaliser cette recherche, des critères d'inclusion et d'exclusion ont été définis. Durant notre analyse systématique de la littérature. Nos critères d'inclusion prenaient en compte les années de publication, les mots-clés spécifiques, la langue des publications (anglais et français) et leur pertinence vis-à-vis de l'impact de la ségrégation sociospatiale sur l'équité en éducation. De la liste initiale (347 publications), nous avons téléchargé 164 articles pour une évaluation plus approfondie.

Nos critères stricts d'évaluation de la qualité ont joué un rôle majeur dans cette sélection. Nous avons examiné la conception de chaque étude, en considérant la clarté et la pertinence des questions de recherche. La taille de l'échantillon de chaque étude a été évaluée pour son adéquation et sa représentativité. De plus, nous avons examiné attentivement les méthodes utilisées pour la collecte des données, en nous assurant qu'elles étaient adaptées aux questions de recherche et qu'elles permettaient d'obtenir des résultats impartiaux et complets. La validité et la fiabilité des résultats présentés dans ces études étaient essentielles lors de notre évaluation. Nous avons examiné à quel point les données soutenaient de manière convaincante les conclusions de l'étude, en respectant la cohérence logique et les déductions justifiables. Ce processus minutieux a conduit à la sélection finale de 24 articles de haute qualité. Chaque étude choisie respectait nos critères stricts, garantissant que notre revue de littérature systématique reposait sur des bases de recherche fiables et pertinentes. Cette approche a assuré que notre analyse documentaire est, non seulement complets, mais également fondés sur des recherches considérées comme fiables et pertinentes concernant

l'impact de la ségrégation sociospatiale sur l'équité en éducation. Les critères d'inclusion et d'exclusion sont détaillés dans le tableau n° 1.

Tableau n° 1: Critères d'inclusion et d'exclusion

Critères d'inclusion	Critères d'exclusion
- Publications des 10 dernières années (de 2014 à 2023) sera prise en compte pour tenir compte des récentes évolutions de l'économie mondiale.	- Sources non évaluées par des pairs, tels que les billets de blog et les articles de presse, seront exclus.
- Études et recherches principalement axées sur l'impact de la ségrégation sociospatiale dans le domaine de l'éducation	- Les études qui ne portent pas spécifiquement sur la ségrégation sociospatiale dans le domaine de l'éducation seront exclues.
- Études et recherches publiées en anglais et en français.	- Études et recherches écrites en d'autres langues l'anglais ou le français.

Source : Auteurs

2.3. Évaluation de la qualité des articles

Nous évaluons la fiabilité des études sélectionnées pour assurer la qualité de notre évaluation. Après avoir utilisé les critères d'inclusion et d'exclusion, ainsi que les mots-clés, la langue et le domaine, nous avons trouvé 164 articles. Cependant, seulement 48 ont pu être téléchargés avec succès. Cette revue systématique inclut alors 24 publications, analysées selon leur pertinence pour nos questions de recherche, la taille de l'échantillon, les méthodes de collecte des données et le type d'article. Nous examinerons désormais ces articles retenus.

Le cadre PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) est une méthodologie rigoureuse qui assure la clarté et l'exhaustivité des rapports sur les revues systématiques et les méta-analyses (Moher et al., 2009). Il est largement reconnu pour sa méthode structurée. Le cadre PRISMA est crucial pour améliorer la qualité et la fiabilité des revues systématiques et des méta-analyses. En suivant ces lignes directrices, les chercheurs garantissent que leurs études sont réalisées et rapportées avec un haut niveau de rigueur, apportant ainsi des résultats importants et fiables pour la communauté scientifique (Figure n° 1).

Figure n° 1 : Cadre PRISMA

Source : Auteurs à partir des résultats générés par Scopus.

Comme le montre la figure n°1, le cadre PRISMA a été appliqué pour décrire les étapes de cette recherche.

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION

En passant de l'analyse bibliométrique à l'évaluation systématique de la littérature (ESL), nous assurons la cohérence de notre analyse. L'analyse bibliométrique aide à identifier les tendances et les motifs qui fournissent un contexte macro pour discuter les informations recueillies par l'ESL. Cette méthodologie renforce non seulement la logique de nos résultats, mais permet aussi une vue d'ensemble du domaine étudié. Pour lier les deux approches, des références croisées sont intégrées tout au long de l'étude. L'analyse bibliométrique met en lumière les avancées et les thèmes clés du sujet, tandis que l'ESL offre des analyses détaillées des publications sélectionnées qui approfondissent ces thèmes. L'utilisation de références croisées assure que les tendances plus larges identifiées par les données bibliométriques se maintiennent fermement sur les données spécifiques trouvées dans l'analyse de la littérature.

3.1. Première phase (analyse bibliométrique)

Dans le domaine de l'équité sociospatiale en général et de l'équité éducative en particulier, l'analyse bibliométrique est vue comme un outil important pour évaluer l'environnement de recherche. Alors que les technologies évoluent, les chercheurs essaient de mieux comprendre les tendances, les contributeurs majeurs et les réseaux d'information dans ce domaine. Par l'analyse des publications, des citations et des niveaux de coopération, cette méthode fournit un moyen organisé de visualiser la structure de la ségrégation sociospatiale et son impact sur l'éducation. Dans cette phase, nous examinons l'importance de l'analyse bibliométrique concernant l'impact de la ségrégation sociospatiale sur l'équité éducative afin de découvrir des insights clés pour l'avenir de l'éducation face aux injustices sociales.

3.1.1. L'évolution des publications au fil des années entre 2014 et 2023

Figure 2: : L'évolution des publications au fil des années entre 2014 et 2023

Source : Auteurs à partir des résultats générés par Scopus.

La figure n°2 montre le nombre de documents publiés par année de 2014 à 2023. Il montre une augmentation générale du nombre de documents publiés au fil des années ; passant de 2 articles en 2014 pour atteindre environ 30 articles en 2023. À partir de 2018, on observe une forte croissance dans le nombre de publications, atteignant environ 20 documents en 2019 et culminant à plus de 25 en 2020 puis atteint environ 30 en 2023, marquant le nombre le plus élevé de la période observée.

3.1.2. Les meilleurs pays pour la publication scientifique dans le domaine de la ségrégation sociospatiale et son impact sur l'équité éducative

Pour enrichir cette analyse, le logiciel VOSviewer a été utilisé afin de mettre en lumière les pays les plus actifs dans le domaine de l'analyse de la ségrégation sociospatiale et sa relation avec l'équité en éducation.

Une analyse bibliométrique de l'impact de la ségrégation sociospatiale sur l'équité éducative montre que les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine occupent une place importante dans le paysage intellectuel, avec respectivement 65, 25 et 24 publications (Figures n°3 et n°4). La position dominante des États-Unis s'explique par un financement important, des efforts de recherche soutenus et un environnement propice à la recherche scientifique. Ces trois pays figurent parmi les plus prolifiques en matière de publications dans divers domaines, y compris la ségrégation sociospatiale et l'équité éducative. Cette prédominance est souvent liée à des investissements poussés dans la recherche et à la présence d'institutions de recherche renommées (Leydesdorff & Wagner, 2008). D'autres facteurs, tels que des programmes de recherche bien financés et des infrastructures solides, contribuent aussi à cette dominance.

Bien que des pays européens comme l'Espagne, la Suède et l'Allemagne produisent moins d'articles, leurs apports restent importants, surtout concernant l'accès équitable à l'éducation. Le Canada et le Chili aussi jouent un rôle significatif, chacun apportant des perspectives uniques sur le sujet. La recherche mondiale continue ainsi de se diversifier. Dans le domaine de la ségrégation sociospatiale et de l'équité dans l'éducation, différentes stratégies sont mises en avant pour traiter les enjeux de ségrégation éducative. Cela indique un futur où ces stratégies seront mieux adaptées et plus efficaces.

Figure n° 3: Les 10 premiers pays à l'origine des publications illustrant l'impact de la ségrégation sociospatiale sur l'équité éducative

Source : Auteurs à partir des résultats générés par VOSviewer.

La figure n°3 illustre les 10 premiers pays à l'origine de publications qui mettent en évidence l'impact de la ségrégation sociospatiale sur l'équité éducative.

Figure n° 4: Répartition des pays à l'origine des publications illustrant l'impact de la ségrégation sociospatiale sur l'équité éducative

Source : Auteurs à partir des résultats générés par VOSviewer.

3.1.3. Top 10 des établissements d'enseignement publiant des articles dans le domaine de l'analyse de l'impact de la ségrégation sociospatiale sur l'équité éducative

Le graphique de la figure n°5 représente le nombre de publications par affiliation universitaire. L'Université Autonome de Barcelone a le plus grand nombre de publications (6), suivie par l'Université de Wuhan (5). La majorité des autres universités ont 4 publications.

Figure n° 5: Top 10 des établissements de recherche publiant des articles dans le domaine de l'analyse de l'impact de la ségrégation sociospatiale sur l'équité éducative

Source : Auteurs à partir des résultats générés par Scopus.

3.1.4. Les meilleurs chercheurs publiant dans le domaine de l'analyse de l'impact de la ségrégation sociospatiale sur l'équité éducative

Le tableau n°2 dresse la liste des principaux auteurs ayant traité le thème de l'impact de la ségrégation sociospatiale sur l'équité éducative. Le présent document analyse les dix premiers remarquables qui ont apporté des contributions substantielles au sujet en plein essor de la ségrégation sociospatiale et de l'équité éducative. Parmi ces auteurs, Lubienski, Christopher A. qui se distingue par son impressionnante carrière de chercheur comprend 96 articles, un H-index de 32 et 3085 citations au total. Son affiliation à « l'Université de l'Indiana à Bloomington aux États-Unis », démontre son expertise dans ce domaine de publications universitaires sur l'équité éducative.

Tableau 2: Top 10 des auteurs publiant dans le domaine de l'analyse de l'impact de la ségrégation sociospatiale sur l'équité éducative

Auteurs	TP ¹	H-index	TC ²	Affiliation de l'auteur	Pays
Lubienski, Christopher A.	96	32	3 085	Université de l'Indiana à Bloomington	États-Unis
Candipan, Jennifer	14	7	259	Université de Harvard, Cambridge	États-Unis
Lee, Jin	14	5	223	Université de Louisiane	États-Unis
Yoon, Ee Seul	40	13	482	Université du Manitoba	Canada
Bonal, Xavier	46	16	1 058	Université autonome de Barcelone	Espagne
D'Ashpoor, Hachem	55	21	1 541	Université Tarbiat Modares	Iran
Ghazaïe, Mohammed	6	3	31	Université Tarbiat Modares	Iran
Rafieian, Mojtaba	30	9	237	Université Tarbiat Modares	Iran
Bernélius, Venla	16	8	255	Yliopisto d'Helsinki	Finlande
Boterman, Willem Rogier	61	21	1 364	Université d'Amsterdam	Pays-Bas

Source : Auteurs à partir des résultats générés par Scopus.

3.1.5. Les meilleures revues qui se concentrent sur l'étude de la ségrégation sociospatiale et sa relation avec l'équité éducative

Le tableau n°3 présente des informations sur différentes revues académiques, en mettant en évidence leurs performances et leurs impacts dans leurs domaines respectifs. Chaque revue est évaluée selon le nombre total de publications (TP), le nombre total de citations (TC), et le score de citation (Cite Score). Il mentionne également l'article le plus cité de chaque revue et son nombre de citations, ainsi que l'éditeur de la revue. Cela permet de comparer les revues en termes de popularité et d'influence académique.

¹ Total publications

² Total citations

Tableau n°3: Principaux journaux consacrés au domaine de la ségrégation sociospatiale et de l'équité éducative

Journal	TP (2023)	TC (2023)	Cite Score (2023)	Article le plus cité (2023)	Nombre de citations	Éditeur
Sustainability (Switzerland)	55991	381357	6.8	Chatbots in Education and Research: A Critical Examination of Ethical Implications and Solutions	148	Institut multidisciplinaire d'édition numérique (MDPI)
Journal of Urban Affairs	292	1586	5.4	Can the innovative-city-pilot policy promote urban innovation? An empirical analysis from China	40	Taylor & Francis
Urban Studies	699	7310	10.5	Locked down by inequality: Older people and the COVID-19 pandemic	52	SAGE
Habitat International	510	5377	10.5	Impact mechanisms of urbanization processes on supply-demand matches of cultivated land multifunction in rapid urbanization areas	34	Elsevier
Cities	1783	19923	11.2	The 15-minute city: Urban planning and design efforts toward creating sustainable neighborhoods	79	Elsevier
Education Policy Analysis Archives	664	775	1.2	The Critical Study of Digital Platforms and Infrastructures: Current Issues and New Agendas for Education Technology Research	4	Arizona State University
Journal of Transport Geography	917	10570	11.5	The 15-minute city for all? – Measuring individual and temporal variations in walking accessibility	43	Elsevier
ISPRS International Journal of Geo-Information	2684	18653	6.9	Big Data Management Algorithms, Deep Learning-Based Object Detection Technologies, and Geospatial Simulation and Sensor Fusion Tools in the Internet of Robotic	66	Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)

				Things		
Journal of School Choice	105	232	2.2	The Longer Students Were Out of School, the Less They Learned	9	Taylor & Francis
British Educational Research Journal	292	1370	4.7	Satisfied teachers are good teachers: The association between teacher job satisfaction and instructional quality	18	Taylor & Francis

Source : Auteurs à partir des résultats générés par Scopus.

Le tableau n°3 répertorie les principales revues se concentrant sur les sujets de ségrégation sociospatiale et de l'équité éducative. Les 10 publications les plus prolifiques servent de points centraux pour la diffusion de recherches et de connaissances de pointe. « Sustainability (Switzerland) » de « l'institut multidisciplinaire d'édition numérique » (MDPI) a un incroyable total de 55991 publications (TP) et 381357 citations totales (TC), avec un score de citation (Cite score) de 6,8. Avec 10570 citations, le « Journal of Transport Geography » de l'éditeur « Elsevier » a 917 publications en totale pour l'année 2023, et un Cite score de 11,5. Ces articles, ainsi que d'autres sur la liste, sont à l'avant-garde de la publication académique dans le domaine de la relation entre la ségrégation sociospatiale et l'équité en éducation, faisant progresser notre compréhension de ce sujet dynamique.

3.1.6. Les principaux mots-clés utilisés dans les publications dans le domaine de la ségrégation sociospatiale et sa relation avec l'équité éducative

Le graphique n°6 présente les mots clés les plus souvent utilisées dans le domaine de la ségrégation sociospatiale et sa relation avec l'équité éducative. Une évaluation complète des mots-clés les plus significatifs dans le domaine de l'impact de la ségrégation sociospatiale sur l'équité éducative révèle les expressions qui ont le plus d'impact sur ce thème dynamique (Figure n°6). Avec un nombre stupéfiant de 26 occurrences et une force de lien totale substantielle de 25, L'expression « neighborhood » apparaît comme le mot dominant parmi ces termes, illustrant son importance considérable dans la discussion. Avec 20 occurrences et une force de lien totale de 19, « education » suit de près, soulignant son immense influence à l'intersection de la ségrégation sociospatiale et de l'équité éducative. D'autres mots-clés importants tels que « equity », « urban area », « accessibility », « spatial analysis », « student » et « gentrification » jouent un rôle substantiel dans l'analyse du sujet, ce qui représente une facette de la multi-dimensionnalité de l'étude du sujet de recherche. Cette recherche illustre non seulement la fréquence de ces mots clés, mais aussi leur impact cumulatif sur le développement de ce domaine d'étude en plein essor.

Figure 6: Les mots-clés les plus utilisés dans les publications dans le domaine de la ségrégation sociospatiale et sa relation avec l'équité éducative

Source : Auteurs à partir des résultats générés par VOSviewer.

3.2. Deuxième phase (la revue systématique de la littérature, RSL)

La revue systématique de la littérature a montré des idées nouvelles et importantes sur comment la ségrégation sociospatiale affecte l'équité en éducation. Ces idées ont révélé des thèmes récurrents, des résultats notables, des tendances émergentes, des défis identifiés et des perspectives.

Dans cette partie, nous présentons les méthodes et variables considérées dans l'étude de l'impact de la ségrégation sociospatiale sur l'équité éducative, basées sur les recherches examinées. Les résultats de cette analyse sont présentés ci-dessous :

3.2.1. Méthodes et variables utilisées l'impact de la ségrégation sociospatiale sur l'équité éducative

En 2020, Alexander et Massaro ont étudié le concept de "déserts scolaires" en utilisant l'analyse spatiale pour visualiser la diminution des écoles de quartier. Ils ont appliqué des systèmes d'information géographique (SIG) pour repérer les emplacements des écoles et identifier les zones manquant d'accès à des établissements éducatifs. Leur approche s'est centrée sur la répartition des écoles par rapport aux zones résidentielles, examinant son impact sur l'équité éducative, en particulier dans des communautés défavorisées. En 2022, Antón Hurtado et al. ont étudié la durabilité sociale et la ségrégation scolaire dans la région de

Murcie en Espagne. Ils ont combiné des analyses statistiques et des SIG pour évaluer la répartition des écoles et le profil socio-économique des étudiants. L'étude a corrélé les emplacements scolaires, le statut socio-économique des quartiers et les inégalités éducatives. Calquin et al. (2017) ont abordé la ségrégation socio-économique scolaire en termes de territoires, analysant la fragmentation urbaine et la mobilité quotidienne. Ils ont utilisé des modèles économétriques spatiaux et des SIG pour évaluer comment l'urbanisme et les systèmes de transport influencent la ségrégation scolaire et l'accès éducatif. En 2022, Denice a examiné le phénomène des disparités spatiales et son effet sur l'inscription des élèves noirs, hispaniques et blancs dans les écoles à charte. L'étude s'est servie de la régression logistique et de l'analyse spatiale pour comprendre comment la ségrégation résidentielle et l'emplacement des écoles à charte contribuent aux disparités raciales d'inscriptions. De même, Frankenberg et al. (2017) ont exploré comment le choix des écoles impacte la ségrégation raciale des élèves en Pennsylvanie. Ils ont utilisé des méthodes quantitatives, y compris la régression logistique, pour évaluer comment le transfert vers les écoles à charte affecte la composition raciale et les niveaux de ségrégation dans les écoles publiques. En 2019, Gilblom et Sang ont analysé les causes de fermeture des écoles à charte dans les grandes villes de l'Ohio. Ils ont examiné les performances des élèves et les caractéristiques d'inscription, reliant ces éléments à la fermeture des écoles et aux conséquences pour l'équité éducative. Kučerová et al. (2020) ont apporté une perspective internationale sur la géographie de l'éducation. Ils ont analysé diverses méthodes dans les études géographiques de l'éducation, y compris l'analyse spatiale, les méthodes qualitatives, et l'analyse de politiques, pour comprendre comment les facteurs spatiaux influencent l'accès et l'équité éducative. Liao et Dai (2022) ont étudié les distances de trajet scolaire pour les élèves du primaire à Pékin en se basant sur les informations des cartes à puce. Leur recherche a appliqué l'analyse spatiale et des statistiques simples pour étudier le lien entre les lieux de résidence, les affectations scolaires et les distances de trajet, montrant les soucis d'inégalité spatiale dans l'accès à l'éducation. En 2020, Lunneblad a fait une étude ethnographique sur un partenariat entre l'école et la communauté dans une zone pauvre. L'étude a utilisé des méthodes qualitatives comme l'observation et les entretiens pour voir comment la pauvreté influence les expériences et les chances éducatives, en soulignant l'importance de l'engagement communautaire pour combattre les inégalités éducatives. Mei et al. (2019) ont examiné la relation spatiale entre écoles et logements à Shenyang. Ils ont utilisé l'analyse spatiale et des SIG pour mesurer les distances des trajets scolaires et étudier comment la planification urbaine et la ségrégation résidentielle affectent l'accès aux

ressources éducatives. De même, Nieuwenhuis et Xu (2021) ont étudié la ségrégation résidentielle et l'accès inégal aux écoles. Leur recherche a appliqué des méthodes quantitatives, dont l'analyse spatiale et des modèles de régression, pour voir comment les schémas résidentiels et l'emplacement des écoles influencent les inégalités d'accès et de résultats éducatifs. En 2021, Nurse et Melhuish ont fait une analyse sur les inégalités éducatives en Europe. Ils ont revu de nombreuses recherches et utilisé une approche mixte pour comprendre les anciennes et nouvelles inégalités concernant l'accès et les résultats éducatifs, en se concentrant sur l'effet des facteurs socio-économiques et de la ségrégation spatiale sur l'équité éducative. Powers et Potterton (2019) ont étudié les inégalités dans les dons de crédits d'impôt scolaire public aux écoles à charte en Arizona. Ils ont réalisé des analyses quantitatives, y compris des modèles de régression, pour examiner comment ces contributions financières varient selon les écoles et les caractéristiques des communautés, ainsi que leur effet sur l'équité éducative. Ramos Lobato et al. (2023) ont étudié comment les pratiques institutionnelles contribuent à la ségrégation dans les écoles élémentaires. Ils ont utilisé des méthodes qualitatives, y compris des entretiens et des études de cas, pour comprendre comment les politiques scolaires favorisent ou réduisent la ségrégation et son impact sur l'équité éducative. En 2023, Ribeiro et al. ont étudié l'équité éducative et la vulnérabilité sociale dans les réseaux municipaux de l'État de Ceará à Fortaleza. Leur recherche a combiné analyse spatiale et méthodes statistiques pour évaluer l'accès aux ressources éducatives et l'effet de la vulnérabilité sociale sur les résultats scolaires. Une autre étude ethnographique sur des enfants migrants dans une école chilienne a été menée par Andrea Cortés Saavedra. Cette recherche a utilisé des méthodes qualitatives, y compris l'observation et les entretiens, pour analyser comment les discours de différence et l'habitus influencent les expériences des étudiants migrants et contribuent aux inégalités éducatives (Cortés Saavedra, 2022). En 2021, Santos-García et al. ont utilisé des techniques d'apprentissage automatique pour prévoir les écarts éducatifs entre zones urbaines et rurales en Équateur. Ils ont allié analyse spatiale et modèles d'apprentissage automatique pour déterminer comment les facteurs géographiques et socio-économiques affectent les performances académiques et l'équité éducative. En fin, Trumberg et Urban (2021) ont évalué l'impact à long terme du choix scolaire sur la mobilité sociale en Suède. Ils ont utilisé des données longitudinales et des analyses de régression.

3.2.2. Impact de la ségrégation sociospatiale sur l'équité éducative

Les impacts de la ségrégation sociospatiale sur l'équité en éducation sont multiples et profonds. Cette section explore les différentes facettes de ce problème à partir des articles référencés.

A- Effets sur l'accès aux écoles et aux ressources éducatives

Alexander et Massaro (2020) soulignent que les écoles situées dans des quartiers pauvres manquent souvent de soutien et de possibilités d'amélioration, ce qui limite les résultats des étudiants. Cela crée un cycle où la qualité de l'éducation nuit à la réussite future des élèves, exacerbant ainsi la fracture éducative.

Pour remédier à ces inégalités, il est essentiel d'adopter des politiques visant à réduire la ségrégation. Cela pourrait inclure le réinvestissement dans les écoles des quartiers défavorisés, des pratiques de répartition plus équitables des ressources et l'augmentation de l'accès aux choix scolaires pour les familles. Les travaux de Waitoller et Lubienski (2019) suggèrent également qu'un cadre analytique intersectionnel pourrait aider à mieux comprendre les défis rencontrés par les familles marginalisées. En intégrant diverses dimensions, y compris la race, le handicap et la géographie, des interventions plus ciblées et efficaces peuvent être mises en œuvre.

B- Effets de la ségrégation raciale sur l'équité en éducation

Bien que les écoles à charte puissent être une alternative aux écoles publiques, elles tendent à aggraver la ségrégation raciale et socioéconomique. En 2022, Denice indique que ces écoles accueillent souvent plus d'élèves noirs et hispaniques, ce qui nuit aux écoles publiques des environs. De plus, Frankenberg et al. (2017) montrent que le choix de l'école peut augmenter la ségrégation à l'intérieur des écoles à charte, ce qui nuit à l'accès équitable aux ressources éducatives.

La ségrégation ethnique et raciale est importante pour l'équité en éducation. En 2019, Vasquez Heilig et al. comparent la ségrégation raciale dans les écoles à charte et publiques à divers niveaux et constatent que les écoles à charte ont souvent des niveaux plus élevés de ségrégation ethnique. Cette dernière nuit aux élèves minoritaires, limitant leurs expériences dans des milieux éducatifs diversifiés et renforçant les écarts raciaux dans les performances scolaires. Waitoller et Lubienski (2019), par leur cadre analytique intersectionnel, mettent en évidence les difficultés rencontrées par les familles marginalisées avec des enfants handicapés ou issus de minorités, qui luttent pour accéder à une éducation de qualité, aggravées par la distribution géographique des écoles et le manque d'options éducatives inclusives.

La ségrégation affecte aussi davantage les populations migrantes et vulnérables. En 2022, Cortés Saavedra a étudié les expériences d'élèves migrants dans une école chilienne, montrant comment leurs parcours et discours influencent leurs expériences éducatives. Souvent, ces élèves font face à des défis supplémentaires, tels que des barrières linguistiques et culturelles, aggravés par des milieux scolaires ségrégués.

En conclusion, la ségrégation sociospatiale a des effets significatifs sur l'équité éducative. En identifiant les problèmes liés à l'accès et à la qualité, ainsi qu'en explorant des solutions possibles, il est crucial d'œuvrer vers une éducation plus équitable pour tous les élèves, indépendamment de leur situation socio-économique ou géographique. Les élèves dans ces zones sont touchés, car les fermetures d'écoles perturbent leur éducation et réduisent leurs possibilités d'aller dans de meilleures écoles. La présence de ressources communautaires et le sentiment d'appartenance sont essentiels pour l'équité en éducation. Walton & Hardebeck (2016) décrivent des quartiers multiethniques et trouvent que les ressources communautaires peuvent améliorer le lien social et aider les résultats éducatifs. En revanche, le manque de ces ressources dans les zones séparées augmente les différences éducatives.

C- Effets de la mobilité et de la distance à l'école sur l'équité en éducation

La mobilité urbaine exerce une influence clé sur la ségrégation scolaire. Liao & Dai (2022) constatent que les élèves de familles riches ont les moyens de fréquenter des écoles de meilleure qualité même à distance, alors que les élèves défavorisés restent dans des écoles moins performantes dans leur quartier. De même, Calquin et al. (2017) appuient cette idée en montrant que la mobilité quotidienne peut réduire ou augmenter la ségrégation scolaire selon les contextes urbains.

D- Impact de la ségrégation sociospatiale sur la qualité de l'éducation

La qualité de l'éducation est souvent faible dans les zones ségréguées. Les études de Nieuwenhuis et Xu (2021) montrent que la séparation résidentielle est liée à l'inégalité d'accès aux écoles, affectant les opportunités des étudiants. De même, Mei et al. (2019) ajoutent que la distance entre l'école et la maison influence les coûts et l'efficacité de l'éducation, ce qui peut accentuer les inégalités éducatives entre les différentes zones géographiques. La ségrégation sociospatiale conduit souvent à un accès inégal à une éducation de qualité, car les écoles dans des zones ségréguées manquent de ressources et de soutiens, ce qui explique des résultats académiques plus bas dans certaines zones. L'étude faite par Antón Hurtado et al. (2022) montrent que la ségrégation scolaire à Murcie en Espagne, aggrave les problèmes de durabilité sociale en limitant les chances pour les élèves de milieux pauvres. Ils affirment que

cette ségrégation entraîne une distribution inégale des ressources éducatives, ce qui accentue les inégalités sociales et spécialement éducatives.

E- Impact des inégalités sociospatiales sur les performances scolaires

Les inégalités sociospatiales causent des écarts dans les résultats scolaires. En 2021, Trumberg & Urban remarquent que le choix des écoles peut parfois avoir un impact à long terme sur la mobilité sociale, mais souvent au détriment de l'équité éducative. De même, Santos-García et al. (2021) montrent que les différences entre zones urbaines et rurales peuvent prédire les écarts éducatifs, mettant en avant l'importance de la géographie pour accéder à une éducation de qualité.

Yoon et Lubienski (2017) étudient comment les familles défavorisées font face à des marchés scolaires inéquitables pour choisir des écoles. Ils révèlent que les options telles que les écoles à charte ou les programmes de transfert bénéficient souvent aux familles plus privilégiées, laissant les familles défavorisées avec moins de choix et souvent des choix de moins qualité. Cette situation aggrave les inégalités en maintenant des cycles de désavantage.

F- Équité éducative et vulnérabilité sociale

Au Brésil, Ribeiro et al. (2023) analysent les réseaux scolaires dans la ville de Fortaleza, et montrent comment la vulnérabilité sociale affecte l'équité éducative. Ils trouvent que les élèves des zones vulnérables ont moins accès à des écoles bien équipées et performantes, ce qui amplifie les inégalités éducatives. Leur recherche souligne l'importance de considérer les contextes locaux pour comprendre et améliorer l'équité éducative.

G- Disparités socio-économiques et partenariats école-communauté

Les disparités socio-économiques compliquent encore plus l'équité en éducation. En 2020, une étude faite par Lunneblad examine la question des partenariats entre écoles et communautés, montrant que ces partenariats peuvent soit réduire, soit aggraver les inégalités selon leur conception et leur mise en œuvre. Les partenariats efficaces qui prennent en compte les besoins des communautés défavorisées peuvent améliorer l'équité en éducation, alors que ceux mal conçus peuvent renforcer les écarts existants.

H- Pratiques institutionnelles et ségrégation

Les pratiques institutionnelles jouent un grand rôle dans le maintien et l'aggravation de la ségrégation dans les systèmes éducatifs. Ramos Lobato et al. (2023) expliquent comment certaines pratiques dans les écoles primaires favorisent la ségrégation en "classant" les élèves selon leur statut socio-économique et leur performance. Cela entraîne une concentration des élèves défavorisés dans des écoles spécifiques, perpétuant des cycles d'inégalité. Les

politiques éducatives sont essentielles pour atténuer les impacts de la ségrégation sociospatiale. Powers et Potterton (2019) discutent de la façon dont les politiques de crédit d'impôt public peuvent avantager de manière disproportionnée les écoles à charte, aggravant ainsi les inégalités. Dans le même sens, Zhao et al. (2024) recommandent de se concentrer sur une distribution plus équitable des ressources éducatives pour contrer les effets de la ségrégation sociospatiale.

Kučerová et al. (2020) mettent en avant l'importance de la géographie dans l'accès à l'éducation et comment les politiques éducatives peuvent renforcer la ségrégation spatiale. Ils soulignent que l'emplacement des écoles et les politiques de zonage scolaire jouent un rôle déterminant dans l'accès aux ressources éducatives de qualité. Les écoles dans des zones moins favorisées obtiennent souvent moins de financement et de ressources, ce qui renforce les inégalités sociales et économiques.

CONCLUSIONS

Cet article a mis en lumière les défis complexes et les perspectives prometteuses de la recherche sur l'impact de la ségrégation sociospatiale sur l'équité en éducation. Les principaux apports de cette analyse résident dans la clarification des obstacles méthodologiques et conceptuels qui entravent la compréhension de ce phénomène multifactoriel.

- Principaux apports

L'article a souligné la complexité des causes et des effets de la ségrégation, la variabilité géographique et contextuelle des situations, ainsi que les difficultés liées à la collecte et à l'analyse des données. L'article a insisté sur la nécessité de combiner différentes méthodes de recherche, notamment les modèles économétriques spatiaux, les systèmes d'information géographique (SIG) et les approches qualitatives. L'article a proposé des pistes pour les recherches futures, telles que l'intégration de méthodes mixtes, l'exploration des dynamiques temporelles, l'évaluation des interventions et des politiques publiques, et la réalisation d'études comparatives internationales.

- Limites de la recherche

L'article présente une synthèse des défis et des perspectives, mais il ne propose pas de solutions concrètes pour surmonter les obstacles méthodologiques. L'analyse se concentre principalement sur les aspects spatiaux de la ségrégation, en accordant moins d'attention aux dimensions sociales, culturelles et politiques. Bien que l'article mentionne l'importance des études longitudinales, il n'explore pas en profondeur les défis spécifiques associés à ce type de recherche.

- Perspectives

Les recherches futures devraient s'efforcer de développer des méthodologies innovantes pour mieux appréhender la complexité de la ségrégation sociospatiale et ses effets sur l'équité en éducation. Il est essentiel de renforcer la collaboration entre les chercheurs de différentes disciplines, les décideurs politiques et les acteurs de la société civile pour élaborer des politiques publiques efficaces. Les études comparatives internationales devraient être encouragées pour identifier les bonnes pratiques et les enseignements tirés des expériences d'autres pays. Il est important de noter, qu'il faudrait inclure dans les recherches futures, l'impact des nouvelles technologies dans l'évolution de la ségrégation sociospatiale.

BIBLIOGRAPHIE

Alexander, M. & Massaro, V. A. (2020). School deserts: Visualizing the death of the neighborhood school. *Policy Futures in Education*, 18(6), 787-805. <https://doi.org/10.1177/1478210320951063>

Antón Hurtado, F., Sánchez Vera, F., Martínez Guirao, J. E., & Tellez Infantes, A. (2022). Social Sustainability and School Segregation in the Region of Murcia (Spain). *Sustainability*, 14(3), 1580. <https://doi.org/10.3390/su14031580>

Bourdieu, P. & Passeron, J. C. (1970), *La Reproduction Éléments Pour Une Théorie du Système D'enseignement*. Minuit.

Calquin, C. C., Farris, M., & Patuelli, K. R. (2017). Discussing school socioeconomic segregation in territorial terms : The differentiated influence of urban fragmentation and daily mobility. *Investigaciones Geograficas*, 2017(92), 34-50. Scopus. <https://doi.org/10.14350/rig.54766>

Coleman, J. S. & Others, A. (1966), *EQUALITY OF EDUCATIONAL OPPORTUNITY*. <https://eric.ed.gov/?id=ED012275>

Cortés Saavedra, A. (2022). Is “Attending Nearby School” Near ? An Analysis of Travel-to-School Distances of Primary Students in Beijing Using Smart Card Data. *Journal of Sociology*, 58(3), 342-358. <https://doi.org/10.1177/14407833211071144>

Denice, P. (2022). Spatial Mismatch and the Share of Black, Hispanic, and White Students Enrolled in Charter Schools. *Sociology of Education*, 95(4), 276-301. <https://doi.org/10.1177/00380407221108976>

Dubet, F. & Duru-Bellat, M. (2004). Qu'est-ce qu'une école juste? *Revue française de pédagogie*, 146, 105-114.

Frankenberg, E., Kotok, S., Schafft, K., & Mann, B. (2017). Exploring school choice and the

consequences for student racial segregation within Pennsylvania's charter school transfers. *Education Policy Analysis Archives*, 25, 22. <https://doi.org/10.14507/epaa.25.2601>

Gilblom, E. A. & Sang, H. I. (2019). Closure and the roles of student performance and enrollment characteristics : A survival analysis of charter schools in Ohio's largest urban counties. *Education Policy Analysis Archives*, 27, 107. <https://doi.org/10.14507/epaa.27.4568>

HILMI, Y., & HELMI, D. (2024). Impact du big data sur le métier de contrôleur de gestion: Analyse bibliométrique et lexicométrique de la littérature. *Journal of Academic Finance*, 15(1), 74-91.

Kučerová, S. R., Holloway, S. L., & Jahnke, H. (2020). The institutionalization of the geography of education : An international perspective. *Journal of Pedagogy*, 11(1), 13-34. <https://doi.org/10.2478/jped-2020-0002>

Leydesdorff, L. & Wagner, C. S. (2008). International collaboration in science and the formation of a core group. *Journal of Informetrics*, 2(4), 317-325. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2008.07.003>

Liao, C. & Dai, T. (2022). Is "Attending Nearby School" Near? An Analysis of Travel-to-School Distances of Primary Students in Beijing Using Smart Card Data. *Sustainability*, 14(7), 4344. <https://doi.org/10.3390/su14074344>

Lunneblad, J. (2020). The value of poverty : An ethnographic study of a school–community partnership. *Ethnography and Education*, 15(4), 429-444. <https://doi.org/10.1080/17457823.2019.1689518>

Massey, D. S. & Denton, N. A. (1993). Segregation and the Making of the Underclass. *The Urban Sociology Reader*, 2, 191-201.

Mei, D., Xiu, C., Feng, X., & Wei, Y. (2019). Study of the School–Residence Spatial Relationship and the Characteristics of Travel-to-School Distance in Shenyang. *Sustainability*, 11(16), 4432. <https://doi.org/10.3390/su11164432>

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & Group, T. P. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses : The PRISMA Statement. *PLOS Medicine*, 6(7), e1000097. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>

Nieuwenhuis, J., & Xu, J. (2021). Residential Segregation and Unequal Access to Schools. *Social Inclusion*, 9(2).

Nurse, L., & Melhuish, E. (2021). Comparative perspectives on educational inequalities in Europe : An overview of the old and emergent inequalities from a bottom-up perspective. *Contemporary Social Science*, 16(4), 417-431.

<https://doi.org/10.1080/21582041.2021.1948095>

Orfield, G. (2001). *Schools More Separate : Consequences of a Decade of Resegregation.*

<https://escholarship.org/uc/item/5cx838jx>

Powers, J. M., & Potterton, A. U. (2019). The rich get richer : Inequalities in public school tax credit donations to charter schools in Arizona. *Policy Futures in Education, 17*(2), 246-265. <https://doi.org/10.1177/1478210318790602>

Préteceille, E. (2006). La ségrégation sociale a-t-elle augmenté ? : La métropole parisienne entre polarisation et mixité. *Sociétés contemporaines, 62*(2), 69-93. <https://doi.org/10.3917/soco.062.0069>

Putnam, R. D. (2007). *E Pluribus Unum : Diversity and Community in the Twenty-first Century* The 2006 Johan Skytte Prize Lecture. *Scandinavian Political Studies, 30*(2), 137-174. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2007.00176.x>

Ramos Lobato, I., Goldbach, A., & Hanhörster, H. (2023). “The kids get haggled over” : How institutional practices contribute to segregation in elementary schools. *Frontiers in Sociology, 8*, 1250158. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1250158>

Ribeiro, V. M., Kasmirski, P. R., & Ayed, C. B. (2023). Educational equity and social vulnerability in the territories : Cases of Ceará State municipal networks in Fortaleza. *Educação e Pesquisa, 49*, e260580. <https://doi.org/10.1590/s1678-4634202349260580en>

Santos-García, F., Valdivieso, K. D., Rienow, A., & Gairín, J. (2021). Urban–Rural Gradients Predict Educational Gaps : Evidence from a Machine Learning Approach Involving Academic Performance and Impervious Surfaces in Ecuador. *ISPRS International Journal of Geo-Information, 10*(12), 830. <https://doi.org/10.3390/ijgi10120830>

Schelling, T. C. (1971). Dynamic models of segregation†. *The Journal of Mathematical Sociology, 1*(2), 143-186. <https://doi.org/10.1080/0022250X.1971.9989794>

Trumberg, A. & Urban, S. (2021). School Choice and Its Long-Term Impact on Social Mobility in Sweden. *Scandinavian Journal of Educational Research, 65*(4), 569-583. <https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1739129>

Vasquez Heilig, J., Brewer, T. J., & Williams, Y. (2019). Choice without Inclusion? : Comparing the Intensity of Racial Segregation in Charters and Public Schools at the Local, State and National Levels. *Education Sciences, 9*(3), 205. <https://doi.org/10.3390/educsci9030205>

Waitoller, F. R. & Lubienski, C. (2019). Disability, Race, and the Geography of School Choice : Toward an Intersectional Analytical Framework. *AERA Open, 5*(1),

233285841882250. <https://doi.org/10.1177/2332858418822505>

Walton, E. & Hardebeck, M. (2016). MULTIETHNIC NEIGHBORHOODS ON THE GROUND : Resources, Constraints, and Sense of Community. *Du Bois Review: Social Science Research on Race*, 13(2), 345-363. <https://doi.org/10.1017/S1742058X16000230>

Wilson, W. J. (1987), The Truly Disadvantaged : The Inner City. *The Underclass, and Public Policy*,8.

<https://scholar.google.com/scholar?cluster=2454597273651861416&hl=en&oi=scholar>

Yoon, E.-S. & Lubienski, C. (2017). How do Marginalized Families Engage in School Choice in Inequitable Urban Landscapes ? A Critical Geographic Approach. *Education Policy Analysis Archives*, 25(42). <https://doi.org/10.14507/epaa.25.2655>

Zhao, M., Liu, N., Chen, J., Wang, D., Li, P., Yang, D., & Zhou, P. (2024). Navigating Post-COVID-19 Social–Spatial Inequity : Unravelling the Nexus between Community Conditions, Social Perception, and Spatial Differentiation. *Land*, 13(4), 563. <https://doi.org/10.3390/land13040563>